

MUSTAQILLIK YILLARIDA NAMANGAN VILOYATI SUV XO‘JALIGI TIZIMIDAGI IRRIGATSIYA VA MELIORATSIYA SOHASIDAGI O‘ZGARISHLAR

Sharofiddinov Maxmudjon Mashrabjon o‘g‘li

Is’hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti

sharofiddinov.mahmudjon@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10137810>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mustaqillik yillarida Namangan viloyati suv xo‘jaligi tizimidagi irrigatsiya va melioratsiya sohasidagi o‘zgarishlar tarixiy manbalar asosida tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: bozor iqtisodiyoti, agrar sektor, suv xo‘jaligi, sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash tizimi, suv resurslaridan oqilona foydalanish.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИРРИГАЦИОННО-МЕЛИОРАТИВНОЙ СИСТЕМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

Аннотация: В данной статье на основе исторических источников проанализированы изменения в системе водного хозяйства Наманганской области в годы независимости в области ирригации и мелиорации земель.

Ключевые слова: рыночная экономика, аграрный сектор, водное хозяйство, система мелиорации орошаемых земель, рациональное использование водных ресурсов.

CHANGES IN IRRIGATION AND RECLAMATION IN THE WATER MANAGEMENT SYSTEM OF NAMANGAN REGION DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE

Abstract: This article analyzes the changes in the irrigation and melioration in the water management system of the Namangan region in the years of independence on the basis of historical sources.

Keywords: market economy, agrarian sector, water economy, system of improvement of reclamation of irrigated lands, rational use of Water Resources

KIRISH

Mamlakatimizning bozor iqtisodiyotiga o‘tishi iqtisodiy munosabatlarni tubdan yangilash, institutsional o‘zgarishlarni amalga oshirish, shunga mos boshqarishning tegishli tizimini yaratish bilan bog‘liq. Institutsional sohadagi o‘zgarishlar, avvalo, boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish, iqtisodiyot tarmoqlari va sohalarini boshqarishda ularning xususiyatlariga mos keladigan, xo‘jalik yurituvchi subyektlarga iqtisodiy erkinlik berishga yordamlashadigan, tashabbuskorlik va tadbirkorlikning rivojlanishini rag‘batlantiradigan tashkiliy-huquqiy shakllarni yuzaga keltirish bilan bog‘liq.

Shuningdek, agrar sektorni harakatlantiruvchi kuchi bo‘lgan suv xo‘jaligini tubdan isloh qilish va uni samarali faoliyatini ta‘minlash iqtisodiy islohotlarning birinchi bosqichidayoq O‘zbekistonni bozorga o‘tish strategiyasida hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi. Agrar islohotlar chuqurlashuvi, iqtisodiyotni erkinlashuvi bilan esa suv xo‘jaligi faoliyatining bozor tamoyillari asosida faoliyat ko‘rsatishi zaruriyati yanada kuchaymoqda.

O‘zbekistonda 4,2 mln. gektar sug‘oriladigan yer bo‘lib, shularning 50 foizidan ko‘prog‘i yaxshi meliorativ holatda, qolgan yerlar doimiy ravishda yaxshilashni va melioratsiya ishlarini olib borishni taqozo qiladi.

ASOSIY QISM

Namangan viloyatida suv resurslaridan samarali foydalanish va boshqarish tizimi o'zining uzoq tarixiy-geografik rivojlanish jarayonini boshidan kechirdi.

Suv xo'jaligi vazirligining 1993-yil 5-maydagi 9/3-sonli qaroriga asosan "Namanganremvod" ishlab chiqarish birlashmasi Namangan viloyati suv xo'jaligi birlashmasiga aylantirildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 419-sonli «Respublika Qishloq xo'jaligi va Melioratsiya va suv xo'jaligi vazirliklari negizida O'zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo'jaligi vazirligini tashkil etish to'g'risida»gi qaroriga, O'zbekiston Respublikasi Melioratsiya va suv xo'jaligi vazirligining 11/3-330-sonli xabarnomasiga binoan 1996-yil 2-dekabrda boshlab u Namangan viloyati Qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasi tarkibiga kiritildi¹.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishning eng muhim yo'nalishlari to'g'risida" 2003-yil 24-martdagi PF 3226-son Farmonini² bajarish yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi "O'zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi faoliyatini tashkil etishni takomillashtirish to'g'risida"gi Qaroriga asosan mavjud suv resurslaridan samarali foydalanishda boshqarishning hududiy tizimidan havza boshqaruv tizimiga o'tildi. Norin-Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi hozirda 280 ming gektardan ortiq sug'oriladigan yerga xizmat qiladi. Boshqarma bo'yicha qar yili o'rtaacha 3 milliard 200 million kubometr suv sarflanmoqda³.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 21-iyuldagi 320-sonli Qaroriga⁴ asosan viloyat Qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasi byudjet qismi "Norin-Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi" deb nomlanib, faoliyatiga ko'ra 2006 yil 1-yanvar holatiga quyidagi tizim tashkilotlari tuzilmasidan iborat edi:

1. Podshoota-Chodak irrigatsiya boshqarmasi.
2. Norin-Namangan irrigatsiya boshqarmasi.
3. Norin-Xaqulobod irrigatsiya boshqarmasi.
4. Iskovotsoy-Chortoq irrigatsiya boshqarmasi.
5. Oxunboboev nomli irrigatsiya boshqarmasi.
6. Shimoliy Farg'ona magistral kanali boshqarmasi.
7. Katta Namangan magistral kanali boshqarmasi.

2007-yilda esa tuzilmaga ma'lum bir o'zgartirish kiritildi va quyidagicha ko'rinish oldi:

1. Podshoota-Chodak irrigatsiya boshqarmasi.
2. Norin-Namangan irrigatsiya boshqarmasi.
3. Norin-Xaqulobod irrigatsiya boshqarmasi.
4. Oxunboboev nomli irrigatsiya boshqarmasi.
5. Shimoliy Farg'ona magistral kanali boshqarmasi.
6. Katta Namangan magistral kanali boshqarmasi.

Viloyatda suv xo'jaligi obyektlari kapital qurilishi va suv xo'jaligi inshootlarini ta'mirlash ishlarini "Namangannirqurilish", "Namangansuvqurilish" trestlari, "Uzmahsuszovurqurilish", "Uzsuvqurilish ta'mirfoydalanish" ekspluatatsiya respublika ishlab chiqarish birlashmasining

¹ Баратов А. Наманган вилоятида сув хўжалигини ташкил этиш ва унинг самарадорлигини ошириш масалалари: География фан.номз. ... дисс. – Наманган, 2007, - Б. 145.

² Указ Президента Республики Узбекистан «О важнейших направлениях углубления реформ в сельском хозяйстве». 24 марта 2003 г. N УП-3226. http://www.pravo.uz/archive/get_data.php3?topic=31740&sub=0#0

³ Мирзо М., Обидшоев Н., Нишоннов М. Ризку Насиба оқар. – Фарғона: Фарғона, 2010.

⁴ «Сув хўжалигини бошқаришни ташкил этишни такомиллаштириш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг Вазирлар Маҳкамасининг 320 сонли қарори. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. 2003. 14 сон. – Б. 25-27.

tashkilotlari orqali amalga oshirildi. Bu esa o'z o'rnida viloyat bo'yicha barcha qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirish va davlat byurtmasi rejalarini to'la uddalashni ta'min etdi⁵.

2005-yilda Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi tomonidan suv xo'jaligi faoliyati uchun davlat byudjeti mablag'lari hisobidan 3009389,0 ming so'm berilishi rejalashtirilgan bo'lib, amalda 100,0 foiz xarajat qilindi. Shuningdek, 2005 yil uchun ajratilgan mablag'lar hisobidan 57698,2 ming so'mlik joriy va 699084,0 ming so'mlik to'la ta'mirlash ishlari amalga oshirildi hamda 6006,0 ming kVt/soat elektr energiyasi sarflandi⁶.

Norin-Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi suv omborlaridan 2005-yilda cheklangan suv miqdori (limit) asosida Namangan viloyati tumanlariga sug'orish va nosug'orish mavsumlarida katta miqdordagi suv yetkazib berildi. Masalan, Kosonsoy tumaniga sug'orish mavsumida jami 147,1 mln. m³ yoki belgilangan limitdan 3,6 mln. m³ ko'p, shundan daryo o'zanlaridan 38,4 mln. m³ (limit bo'yicha 63,3 mln. m³), ichki soy va daryolardan 95,6 mln. m³ (limit bo'yicha 68,2 mln. m³), yer osti suvlari 13,1 mln. m³ (limit bo'yicha 12,0 mln. m³), nosug'orish mavsumida esa 49,9 mln. m³ yoki limitdagidan 8,1 mln. m³ ko'p suv yetkazib berildi. Suv xo'jaligi 2005-yilda viloyatni limitdagidan 12,7 mln. m³ ko'p yoki 197,0 mln. m³ miqdorda suv bilan ta'minladi.

Mingbuloq tumanida esa belgilangan limitdagi 413,6 mln. m³ o'rniga 461,6 mln. m³, Namangan tumanida mos ravishda 197,6 va 205,6, Norin tumanida 182,6 va 195,4, Pop tumanida 513,9 va 535,6, To'raqo'rg'on tumanida 218,4 va 226,3, Uychi tumanida 223,8 va 228,3, Uchqurg'on tumanida 244,4 va 263,3, Chortoq tumanida 193,2 va 203,8, Chust tumanida 287,9 va 319,2, Yangiqo'rg'on tumanida esa limit bo'yicha 131,3 mln. m³ belgilangan bo'lsa, amalda 1333,4 mln. m³ suv olindi yoki bu belgilangan limitga nisbatan 2,9 mln. m³ ko'p edi.

Namangan viloyati bo'yicha belgilangan limitga ko'ra, 3040,0 mln. m³ suv yetkazib berish rejalashtirilgan bo'lib, amalda 3218,5 mln. m³ suv yoki belgilangan limitga nisbatan 178,5 mln. m³ ko'p suv yetkazib berildi. Sug'orish mavsumida amalda 2575,0 mln. m³ (limit 2581,0 mln. m³) yetkazib berilgan, ya'ni yil davomida yetkazib berilgan suvning 80,0 foizi sug'orish mavsumiga to'g'ri keldi. Sug'orish mavsumida olingan suvlarning 83,8 foizi (2159,9 mln. m³) daryo o'zanlariga, 13,5 foizi (349,4 mln. m³) ichki soy va daryolarga, 4 foizi (46,5 mln. m³) yer osti suvlariga va 0,9 foizi (19,2 mln. m³) qayta ishlanadigan (zovur) suvlar hissasiga to'g'ri keladi.

Namangan viloyati irrigatsiya tizimida melioratsiya ishlari ham muhim hisoblanadi. Viloyatimiz tumanlarida joylashgan sug'oriladigan maydolarining meliorativ holatini yaxshilashga jami 5070,7 km uzunlikdagi kollektor-drenaj tarmoqlari, 270 dona meliorativ tik quduqlari xamda 5 dona meliorativ nasos-stantsiyalar xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007-yil 29-oktyabrdagi PF-3932-sonli "Sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi farmoniga asosan, 2008-2012-yillarda sug'oriladigan yerlarning meliorativ xolatini yaxshilash maqsadida Davlat dasturi ishlab chiqildi⁷.

Viloyat bo'yicha 2008-2012-yillarda 5070,6 km uzunlikda kollektorlarni rekonstruktsiya qilish, ta'mirlash va tiklash ishlariga 28107,0 mln.so'mlik mablag' sariflandi. Bu tadbirlarni bajarilshi natijasida 91778 gektar sug'oriladigan yerlarning meliorativ holati yaxshilanishiga erishildi xamda

⁵ Умматов Р. Оби равон (Вилоят суғориш тизимлари тарихидан лавҳалар). – Наманган: Наманган, 2007, - Б. 23.

⁶ Баратов А. Наманган вилоятида сув хўжалигини ташкил этиш ва унинг самарадорлигини ошириш масалалари: География фан.номз. ... дисс. – Наманган, 2007, - Б. 155.

⁷ Norin-Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi meliorativ ekspeditsiyasi 2012-yilgi texnik hisobotidan

qishloq xo'jaligi ekinlari paxta va g'alladan olinayotgan hosildorlikni yanada oshishiga zamin yaratildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013-yil 19-apreldagi "2013–2017 yillar davrida sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yanada yaxshilash va suv resurslaridan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-1958-sonli qarorining ijrosini ta'minlash maqsadida, meliorativ tadbirlarni amalga oshirishga tizimli va kompleks yondoshgan holda bir qator ishlar amalga oshirildi⁸.

Viloyatimiz tumanlaridagi 136406 gektar sug'oriladigan maydonlarning meliorativ xolatini yaxshilash maqsadida Davlat dasturi ishlab chiqildi.

Ushbu dasturga asosan yangi meliorativ inshootlarni qurish va mavjudlarini rekonstruksiya qilish hamda ta'mirlash va tiklash ishlari uchun jami 47908,8 mln.so'm mablag' sarflandi.

Jumladan 2013-2017-yillar davrida 11 dona loyihalarda 16774,1 mln.so'mlik 124,0 km uzunlikda kollektor-drenaj tarmoqlarini, 74 dona meliorativ tik quduqlarini, 3 dona meliorativ nasos-stantsiyalarini qurish xamda rekonstruksiya qilish ishlari 31 dona loyihalarda 31134,7 mln.so'mlik 4876,5 km uzunlikda kollektor-drenaj tarmoqlarini 143 dona meliorativ tik quduqlarini, 5 dona meliorativ nasos-stantsiyalarida ta'mirlash-tiklash ishlari olib borish ko'zda tutilgan edi.

2013-yil viloyatda jami 12423 gektar sug'oriladigan maydonlarning meliorativ holatini yaxshilash maqsadida 7018,6 mln. so'mlik 7 ta loyihada 85,2 km uzunlikda rekonstruksiya qilish va 20 ta loyihada 786,9 km uzunlikda ta'mirlash va tiklash ishlariga 6116,139 mln.so'm, jami 13134,74 mln.so'mlik ishlar amalga oshirildi.

2014-yil viloyatimiz tumanlaridagi 15175 gektar sug'oriladigan maydonlarning meliorativ holatini yaxshilash maqsadida Davlat dasturi asosida 5 ta loyihalarda 15,1 km uzunlikda 4469,9 mln.so'mlik qurish va rekonstruksiya qilish xamda 15 ta loyihalarda 917,0 km uzunlikda 5673,2 mln.so'mlik ta'mirlash va tiklash ishlari rejalashtirilib amalga oshirildi.

2015-yil viloyatimiz tumanlaridagi jami 28856 gektar sug'oriladigan maydonlarning meliorativ holatini yaxshilash maqsadida 4 ta loyihalarda 3239,8 mln.so'mlik 2,0 km uzunlikda yangi kollektor qurish, 1 dona meliorativ nasos stantsiyasini, 10,0 km uzunlikda kollektorni va 12 dona meliorativ tik quduqlarini qurish va rekonstruksiya qilish xamda 24 ta loyihalarda 7300,0 mln.so'mlik 950,6 km uzunlikda kollektorlarni 24 dona meliorativ tik quduqlarini ta'mirlash va tiklash ishlari rejalashtirilgan.

Meliorativ obyektlarni kurish va rekonstruksiya qilish ishlari buyicha 2015 yil 1 may kuniga reja 1213,3 mln.sumlik ishlar rejalashtirilgan bo'lib, amalda 1080,3 mln.sumlik ishlar bajarildi xamda 301,68 km uzunlikdagi 2330,8 mln.so'mlik ta'mirlash va tiklash ishlar rejalashtirilgan bo'lib, amalda 331,34 km uzunlikda (110 %) 2644,25 mln.so'mlik (113 %) ta'mirlash va tiklash ishlari bajarildi.

Viloyatda 2016-yilda 3 dona loyihada 3032,0 mln.so'mlik 10 km uzunlikda kollektorlarni hamda 13 dona meliorativ tik quduqlarni qurish va rekonstruksiya qilish hamda 20 dona loyihada 6856,5 mln.so'mlik 1043,0 km uzunlikda kollektorlarni, 53 dona meliorativ tik quduqlarni, 7 dona gidropostlarni, 109 dona kuzatuv quduqlarini va 123 dona quvurli o'tish joylarini ta'mirlash va tiklash ishlari bajarilgan.

Har bir meliorativ loyihalar bo'yicha belgilangan tartibda xujjatlar (anotatsiya, pasport, nuqson dalolatnomasi, meliorativ xaritalar va boshqalar) tayyorlanib, Qishloq va suv xo'jaligi vazirligiga topshirildi⁹.

⁸ Norin-Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi meliorativ ekspeditsiyasi 2017-yilgi texnik hisobotidan

⁹ Norin-Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi meliorativ ekspeditsiyasi ma'lumotlari

Namangan viloyatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 27-noyabrdagi “2018-2019 yillarda irrigatsiyani rivojlantirish va sug‘oriladigan yerlarni meliorativ xolatini yaxshilash to‘g‘risida”gi PQ-3405-sonli qarori xamda Sug‘oriladigan yerlarni meliorativ xolatini yaxshilash jamg‘armasi kengashining 2018-yil 18-maydagi № 51-sonli yig‘ilish bayonida ko‘rsatilgan vazifalarni ijrosini ta‘minlash maqsadida 2018-yilda viloyat tumanlaridagi 27955 gektar sug‘oriladigan yerlarni meliorativ xolatini yaxshilash maqsadida 3660,4 mln.so‘mlik 5 dona loyihada 5,0 km uzunlikda kollektorlarni, 1 dona meliorativ nasos stantsiyasini, 5 dona meliorativ tik qudug‘larni rekonstruksiya qilish xamda 11000,0 mln.so‘mlik 20 loyihada 955,5 km uzunlikda kollektor tarmoqlarini, 65 dona meliorativ tik qudug‘larini, 1 dona meliorativ nasos stantsiyasini va 169 dona kuzatuv qudug‘larni ta‘mirlash va tiklash ishlari rejalashtirilgan.

2019-yilda viloyatimiz tumanlaridagi sug‘oriladigan yerlarni meliorativxolatini yaxshilash maqsadida 3 dona loyihada 17,0 km uzunlikdagi kollektorlarni, 11 dona meliorativ tiq qudug‘larni rekonstruksiya qilish hamda 18 dona loyihalarda 871,8 km uzunlikdagi kollektorlarni va 35 dona meliorativ tik qudug‘larni ta‘mirlash va tiklash ishlarini amalga oshirish rejalashtirilgan¹⁰.

Hozirgi kunda Vazirlar Maxkamasining 2008-yil 28-noyabrdagi 261-sonli qarori bilan belgilangan tartibda Davlat dasturi rejasiga kiritilishi rejalashtirilgan qurish va rekonstruksiya qilish hamda ta‘mirlash va tiklash ishlari loyihalarini yana bir marotaba tuman hokimligi, SIU hamda fermer xo‘jaliklarini xabardor qilib, amalga oshirilishi zarur bo‘lgan loyihalarni dolzarbli o‘rganib chiqilmoqda¹¹.

Norin-Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havzasida suv resurslaridan oqilona foydalanishga erishishda iqtisodiy, huquqiy-me‘yoriy va tashkiliy-boshqaruv mexanizmlarning o‘zaro bog‘liq ravishda ishga solish tamoyillari ishlab chiqilgan. Chunki, resurslaridan samarali foydalanishning iqtisodiy mexanizmlari avvalo, suvdan foydalanishning bozor tamoyillari va mexanizmlarini joriy etish asosida suv resurslaridan maqsadli va oqilona foydalanishni joriy etishga; suvni tejevchi ilg‘or texnologiyalarni joriy etish asosida suv xo‘jaligida yagona texnik siyosatni amalga oshirishni mablag‘lar bilan ta‘minlashga bog‘liq. Shuningdek, iste‘molchilarni suv bilan uzluksiz ta‘minlash va o‘z vaqtida yetkazib berishni rag‘batlantirishga; irrigatsiya tizimlari, magistral kanallar va suv xo‘jaligi inshootlarini texnik ishonchliligini ta‘minlash tadbirlarini moliyalashtirishga; irrigatsiya tizimlaridan, magistral kanallardan maqsadli va ishonchli foydalanish uchun uni doimiy ishchi holatida saqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Ayni vaqtda havza hududida suv resurslarini oqilona boshqarish hamda uning tezkorligini ta‘minlash, suv iste‘molchilari bo‘yicha suv resurslaridan foydalanishning ishonchli hisobi va hisobot yuritilishini yo‘lga qo‘yishga qaratilgan¹².

Suv resurslaridan samarali foydalanishni takomillashtirish bilan bog‘liq tashkiliy-boshqaruv mexanizmlari: vazirlik bilan kelishilgan holda suv resurslaridan samarali va oqilona foydalanish yuzasidan davlatlararo (O‘zbekiston, Qirg‘iziston va Tojikiston Respublikalarining Farg‘ona vodiysi viloyatlari), mintaqaviy (Andijon, Namangan, Farg‘ona viloyatlari), havza (Namangan viloyati) va mahalliy (mahalliy irrigatsiya tizimlari, kanallar va ariqlar) bo‘yicha seminarlarni tashkil etish; hodimlar malakasini oshirish, xorijiy davlatlarda o‘qitish va tajriba almashish; monitoring tizimini tashkil qilish; suv resurslaridan samarali foydalanish yuzasidan ijtimoiy fikrlarni o‘rganish; suv xo‘jaligi tizimida boshqaruvning zamonaviy va o‘ta zamonaviy (avtomatika va telekommunikatsiya) tizimlariga hamda suv resurslarini tejash texnologiyasiga bosqichma-bosqich o‘tish jarayonini amalga oshirish bilan bog‘liqdir¹³.

¹⁰ Norin-Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi meliorativ ekspeditsiyasi ma‘lumotlari

¹¹ Мирзо М., Обидшоев Н., Нишонов М. Ризку Насиба оқар. – Фарғона: Фарғона, 2010, - Б. 32.

¹² O‘sha joyda.

¹³ Собирова З. Вазият ва имкониятлар: Бозор иқтисодиёти шароитида сув манбааларидан самарали фойдаланиш

XULOSA

Norin-Sirdaryo irrigatsiya tizimlarida havza boshqarmasiga o'tish viloyat tumanlaridagi qishloq xo'jaligi korxonalarini sug'orish mavsumida suv bilan ta'minlashni sezilarli ravishda yaxshilash va suvdan samarali foydalanish imkonini bermoqda. Ayni vaqtda jahondagi iqtisodiy jihatdan rivojlangan davlatlardagi suv resurslarini havza boshqaruv tizimi (AQSH, Yaponiya va boshq.) hamda sug'orma dehqonchilik rivojlangan-Xitoy, Hindiston, Pokiston va boshqa davlatlar tajribasi bu tizim nafaqat suv resurslarini tejash, balki mavjud yer resurslaridan oqilona foydalanish, suvlarning sifat jihatidan yomonlashuviga yo'l qo'ymaslik va uni oldini olish, suv zahiralari monitoringini amalda qo'llash va atrof-muhitni muhofaza qilishdan iborat iqtisodiy-ekologik tadbirlar majmuasini amalga oshirish imkoniyati borligini ko'rsatmoqda.

Shuningdek, irrigatsiya tizimlari havza boshqaruvining iqtisodiy, huquqiy-me'yoriy asoslarini bozor tamoyillariga mos takomillashtirib borish tizimini zamonaviy gidrotexnik vositalar bilan jihozlanish negizida avtomatlashgan telekommunikatsiya boshqaruv tizimiga (ATKB) o'tish bilan birgalikda amalga oshirish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR VA MANBALAR

1. Баратов А. Наманган вилоятида сув хўжалигини ташкил этиш ва унинг самарадорлигини ошириш масалалари: География фан.номз. ... дисс. – Наманган, 2007, - Б. 145.
2. Указ Президента Республики Узбекистан «О важнейших направлениях углубления реформ в сельском хозяйстве». 24 марта 2003 г. N УП-3226. http://www.pravo.uz/archive/get_data.php3?topic=31740&sub=0#0
3. Мирзо М., Обидшоев Н., Нишонов М. Ризку Насиба оқар. – Фарғона: Фарғона, 2010.
4. «Сув хўжалигини бошқаришни ташкил этишни такомиллаштириш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг Вазирлар Маҳкамасининг 320 сонли қарори. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами . 2003. 14 сон. – Б. 25-27.
5. Умматов Р. Оби равон (Вилоят суғориш тизимлари тарихидан лавҳалар). – Наманган: Наманган, 2007, - Б. 23.
6. Norin-Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi meliorativ ekspeditsiyasi 2012-yilgi texnik hisoboti
7. Norin-Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi meliorativ ekspeditsiyasi 2017-yilgi texnik hisoboti
8. Собирова З. Вазият ва имкониятлар: Бозор иқтисодиёти шароитида сув манбааларидан самарали фойдаланиш йўллари // Ж. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. -Тошкент, 2006.- № 6. –Б. 54-55.